

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6068191>

Арзиева Мухаддес Тореевна

*студентка 2 го курса экономического факультета Каракалпакского
государственного университета
имени Бердаха*

Аннотация: *в данной статье рассматриваются изучение экономики информационной безопасности, управление информационной безопасностью.*

Ключевые слова: *экономика, информация, распределения, совокупность, отношения, позиция, безопасность.*

Впервые в научном труде слово «экономика» появляется в IV веке до нашей эры у Ксенофонта, который называет её «естественной наукой». Аристотель противопоставлял экономику хрематистике — отрасли деятельности человека, связанной с извлечением выгоды. В современной философии экономика рассматривается как система общественных отношений, рассмотренных с позиции понятия стоимости. Главная функция экономики состоит в том, чтобы постоянно создавать такие блага, которые необходимы для жизнедеятельности людей и без которых общество не сможет развиваться. Экономика помогает удовлетворить потребности человека в мире ограниченных ресурсов.

Экономика общества представляет собой сложный и всеохватывающий организм, который обеспечивает жизнедеятельность каждого человека и общества в целом.

Управление информационной безопасностью, так же как и управление во многих других сферах деятельности, предполагает периодическое принятие различных управленческих решений, заключающихся, как правило, в выборе определенных альтернатив (отборе одной из возможных организационных схем или одного из доступных технических решений) или определении некоторых параметров отдельных организационных и/или технических систем и подсистем. Одним из возможных подходов к выбору альтернатив в ситуации принятия управленческого решения является т.н. "волевой" подход, когда решение по тем или иным причинам принимается интуитивно и формально обоснованная причинно-следственная взаимосвязь между определенными исходными предпосылками и конкретным принятым решением не может быть установлена. Очевидно, что альтернативой "волевому" подходу становится принятие решений, основанное на определенных формальных процедурах и последовательном анализе.

Экономистами уделяется огромное значение. Предложено большое количество методик и разработок для расчета стоимостных показателей информационной безопасности. При этом, в описаниях угроз ИБ и программных средствах их оценки,

широко представленных на рынке зарубежными и отечественными разработчиками, используются классификации и алгоритмы, имеющие, как правило, отраслевой или законодательный "крен" и напрасно не отражающие специфику угроз верхнего уровня ИБ.

Целью данной статьи является изучение экономики информационной безопасности предприятия.

Задачей статьи:

- определение степени значимости (секретности) той или иной информации, исходя из требований законодательных документов и/или решений руководства фирмы;

- установление соответственно определенных весов тем или иным угрозам.

Следовательно, утрата информационных ресурсов ограниченного доступа может наступить:

- при наличии интереса конкурента, учреждений, фирм или лиц к конкретной информации;

- при возникновении риска угрозы, организованной злоумышленником или при случайно сложившихся обстоятельствах;

- при наличии условий, позволяющих злоумышленнику осуществить необходимые действия и овладеть информацией.

Эти условия могут включать:

- отсутствие системной аналитической и контрольной работы по выявлению и изучению угроз, каналов и степени риска нарушений безопасности информационных ресурсов;

- неэффективную систему защиты информации или отсутствие этой системы;

- непрофессионально организованную технологию обработки и хранения конфиденциальных документов;

- неупорядоченный подбор персонала и текучесть кадров, сложный психологический климат в коллективе;

- отсутствие системы обучения сотрудников правилам защиты информации ограниченного доступа;

- отсутствие контроля со стороны руководства за соблюдением персоналом требований нормативных документов по работе с информационными ресурсами ограниченного доступа;

- бесконтрольное посещение помещений, где происходит работа с информационными ресурсами ограниченного доступа, посторонними лицами.

Вывод следует всегда помнить, что факт документирования резко увеличивает риск угрозы информации. Великие мастера прошлого никогда не записывали секреты своего искусства, а передавали их устно сыну, ученику. Поэтому тайна изготовления многих уникальных предметов того времени так и не раскрыта до наших дней. Угрозы сохранности, целостности и конфиденциальности информационных ресурсов ограниченного доступа практически реализуются через риск образования канала несанкционированного получения кем-то ценной информации и документов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. — М.: ИНФРА-М, 2007.
2. Вавилов С. И.. Большая советская энциклопедия Том 03 — Большая Советская Энциклопедия Второе издание (недоступная ссылка). Дата обращения: 27 февраля 2014. Архивировано 5 марта 2014 года.
3. Гавров С. Н. Перспективные риски российской экономики// Гуманитарии в XXI веке. — НН: ННГУ, 2013.
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
5. https://revolution.allbest.ru/programming/00708442_0.html

